

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS: PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE E AUTOSSUFICIÊNCIA NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS

Fabiane Zazula (UNICENTRO) – fabianezazula@gmail.com
Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: A pesquisa realiza uma análise socioeconômica da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais, com ênfase na avaliação financeira como fator chave para a promoção da sustentabilidade. A pesquisa é de natureza qualitativa e fundamenta-se em uma revisão integrativa da literatura para compreender como a diversificação agrícola pode impactar o desenvolvimento econômico e promover a autossuficiência de propriedades rurais. O foco da análise financeira abrange aspectos de custos, receitas, investimentos e retorno sobre o investimento, utilizando ferramentas como a Taxa Interna de Retorno (TIR) e outras métricas financeiras. O objetivo, portanto, é analisar os impactos socioeconômicos da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais. Além disso, o estudo explora a autossuficiência nas pequenas propriedades rurais, destacando como a capacidade de produzir internamente os recursos necessários pode contribuir para a segurança alimentar, o uso sustentável de insumos locais e a redução da dependência de recursos externos. A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente os resultados apontam que a diversificação de cultivos não apenas fortalece a resiliência econômica, mas também favorece a sustentabilidade das pequenas propriedades, oferecendo benefícios financeiros e sociais significativos.

PALAVRAS-CHAVE: Diversificação de Cultivos, Agricultura Familiar, Sustentabilidade, Autossuficiência Econômica

INTRODUÇÃO

A diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais apresenta-se como uma estratégia crucial para promover a sustentabilidade e a autossuficiência econômica, aumentar a resiliência das pequenas propriedades, melhorar a segurança alimentar e garantir a viabilidade econômica dos agricultores (Carrillo-Hermosilla; del Río; Könnölä, 2010; Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023). Segundo Altieri (2018), "a diversificação de cultivos é uma prática que não só aumenta a produtividade, mas também melhora a saúde do solo e a biodiversidade".

A agricultura tradicional, muitas vezes caracterizada pela monocultura, tem mostrado limitações em termos de sustentabilidade e rentabilidade. De acordo com a FAO (2020), as práticas agrícolas que dependem de monoculturas estão mais suscetíveis a pragas e doenças, resultando em perdas econômicas significativas.

A diversificação de cultivos, por outro lado, permite que os agricultores diversifiquem suas fontes de renda, reduzam os riscos associados às flutuações de mercado e, ao mesmo tempo, aprimorem a qualidade do solo e a biodiversidade. Nesse contexto, a análise dos impactos socioeconômicos da diversificação se torna fundamental para entender os benefícios e desafios enfrentados pelas propriedades rurais, notadamente as pequenas glebas de terra (Stroparo, 2023; Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023)

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma revisão integrativa da literatura visando explorar teoricamente como a diversificação de cultivos pode influenciar aspectos financeiros, como custos, receitas, investimentos e retorno sobre o investimento (TIR). Além disso, será investigada a importância da autossuficiência na produção de alimentos e insumos, destacando como essa capacidade pode contribuir para a segurança alimentar e a sustentabilidade das

pequenas propriedades rurais. Segundo Kremen e Miles (2012), a autossuficiência nas pequenas propriedades rurais é essencial para garantir a segurança alimentar e a resiliência das comunidades agrícolas

A compreensão dos fatores que afetam a sustentabilidade e a viabilidade econômica das pequenas propriedades é essencial para a formulação de estratégias eficazes que atendam às necessidades das comunidades rurais, garantindo um futuro mais sustentável e resiliente (Labiak; Stroparo, 2023; Possobam; Stroparo, 2022)

Desta forma, **o objetivo é analisar os impactos socioeconômicos da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais.**

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são descritos os conceitos que fundamentam a pesquisa e versam sobre agricultura, agricultura familiar, sustentabilidade e diversificação.

AGRICULTURA

A agricultura familiar fundamenta-se na exploração das atividades rurais para sustento próprio. Ou seja, uma atividade voltada apenas para o sustento da família, e em muitas vezes é a própria família que administra a propriedade. Produzindo em pequena escala, trocando os produtos por outras qualidades e fazendo pequenas vendas (Paschoal; Paschoal, 2013).

No Brasil, os debates sobre a agricultura familiar e seu crescente fomento ganharam visibilidade política e social na década de 1990. Anterior a este período, variadas terminologias foram empregadas ao referir-se aos atores sociais que trabalhavam no meio rural: camponês, pequeno produtor, lavrador, colono e agricultor familiar (Graf, 2016). A agricultura familiar na história brasileira, do ponto de vista da sua importância socioeconômica, foi relegada pelo Estado e pelos setores dominantes a uma condição subsidiária aos interesses da grande exploração agropecuária. Esta última foi considerada, ao longo do tempo, como a única capaz de garantir dimensões para o país através da exportação de produtos agrícolas de interesse internacional (Picolotto, 2015; Kloster; Stroparo, 2024; Labiak; Stroparo, 2023)

Para Altafin (2007) a agricultura familiar não é um termo novo como podemos definir, mas com o seu novo uso, de maneira bastante presente no meio acadêmico, adquire assim novas terminologias e significados. É possível entender que quando o poder público institui uma nova política federal direcionada a esse caminho, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) ou no momento em que é criada a Lei 11.326/2006, sendo a primeira a determinar orientações para o setor (BRASIL, 2006), a escolha aceita para determinar o público foi o uso “operacional” deste parecer, direcionado determinação geral de um grupo social em questões inteiramente similares. Já no âmbito acadêmico, é possível encontrar inúmeras reflexões sobre a definição de agricultura familiar, demonstrando um tratamento mais crítico e menos operacional desse vocábulo.

De acordo com Assad e Almeida (2004) o bom desempenho no setor econômico da agricultura demonstra sua importância e relevância no Brasil. Porém, é necessário fazer uma análise minuciosa demonstrando as questões e empecilhos encontrados pelos agricultores brasileiros, apesar de que seus resultados obtidos não têm demonstrado de maneira imediata melhorias no âmbito rural, sendo algo que leve mais tempo para ser compreendido.

Segundo Assad e Almeida (2004) nos últimos anos, nos setores acadêmicos brasileiros e na reflexão entre o papel que o agronegócio exerce e da agricultura

familiar, se tornou comum demonstrar como esses dois setores possuem interesses muito distintos.

De acordo com Valentini e Vieira (2018) na data de 24 de julho do ano de 2006, a agricultura familiar foi reconhecida por lei, a qual estabeleceu as diretrizes da política nacional para o setor e para os estabelecimentos rurais quando sancionada a LEI Nº 11.326. Como efeitos, essa Lei considera agricultores familiares aqueles que não possuem áreas maiores que quatro módulos fiscais e não possuam qualquer título, também os trabalhos agrários devem ser exclusivamente realizados pela respectiva família, a renda deve ser predominantemente vinda das ações econômicas executadas pelos meios familiares, a porcentagem de renda familiar vinda de atividades governadas pelo poder executivo deve ser a mínima e os agricultores familiares precisam liderar sua propriedade com o apoio e companhia de sua família.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006), aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos do Brasil são da agricultura familiar. Em termos absolutos, são 4,36 milhões de estabelecimentos agropecuários, entretanto, a área ocupada pela agricultura familiar era de apenas 80,25 milhões de hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por estabelecimentos rurais.

Existem muitos benefícios atrelados à diversificação de cultivos, visto que essas práticas sustentáveis auxiliam e condicionam para que haja melhorias de forma eficiente e eficaz. Como por exemplo, a agricultura orgânica, muito comum e presente nas práticas familiares, abolindo o uso de fertilizantes químicos e pesticidas, produtos sintéticos, trazendo assim inúmeros benefícios para a saúde humana, onde é possível também haver a preservação do meio ambiente, atendendo a essa demanda de produtos orgânicos. Ajuda também na conservação do solo, como as diversas técnicas existentes, evitando a erosão, promovendo a saúde do solo, e aumentando a capacidade de reter água e nutrientes.

A produção familiar possui um papel fundamental na economia, sobretudo pela oferta dos produtos básicos que estão presentes na mesa de todos os brasileiros, como por exemplo: arroz, feijão, café, mandioca, batata. Através desse estudo e pesquisa pelo Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020), o número total desses estabelecimentos, e comércios é de 3,8 milhões, que demonstra 76,8% de todas as unidades agropecuárias existentes do Brasil. Também é possível compreender que apesar de sua notória importância, esta classe de trabalhadores se desdobra e possui uma série de danos históricos, entendendo que dado que até o final do século XX não existiam políticas públicas distinguidas para haver o apoio nas suas atividades e a modernização no setor agrícola do país foi assinalada pela evidente participação entre os bancos oficiais que eram responsáveis por financiar atividades peculiares da agricultura patronal (Grisa; Schneider, 2014; Araújo; Vieira Filho, 2018).

METODOLOGIA

A pesquisa está em andamento, mas nesta etapa utiliza uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão integrativa da literatura visando analisar os impactos socioeconômicos da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais. A revisão integrativa é uma metodologia que permite sintetizar e analisar de forma abrangente o conhecimento existente sobre um determinado tema, contribuindo para a identificação de lacunas na literatura e para o desenvolvimento de novas perspectivas. (Botelho; Cunha; Macedo, 2011)

Foram selecionados artigos, livros e relatórios relevantes que abordam a diversificação de cultivos, a autossuficiência em pequenas propriedades rurais e os

aspectos financeiros relacionados, como custos, receitas, investimentos e retorno sobre o investimento (TIR). Os critérios de inclusão dos estudos consideraram publicações de autores reconhecidos na área e materiais publicados nos últimos dez anos, garantindo a atualidade e a relevância das informações e os termos de pesquisa utilizados para a busca de literatura incluíram, em português, palavras-chave como: "diversificação de cultivos", "pequenas propriedades rurais", "sustentabilidade", "autossuficiência", "análise socioeconômica", "aspectos financeiros", "custos", "receitas", "investimentos" e "retorno sobre o investimento". As buscas foram realizadas em bases de dados acadêmicas, como Google Scholar, SciELO e CAPES, e em bibliotecas digitais relevantes.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa encontra-se em fase de revisão de literatura e os primeiros resultados apontam para a relevância da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais resultando em significativas melhorias nos aspectos financeiros, como redução de custos e aumento de receitas.

Estudos indicam que a diversificação pode minimizar riscos financeiros ao permitir que os agricultores explorem diferentes fontes de renda, especialmente em face de flutuações de mercado e variações climáticas (Kremen et al., 2012; Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023). Portanto, a prática de diversificar os cultivos pode levar a uma gestão financeira mais eficiente, proporcionando aos agricultores uma maior margem de manobra econômica e estabilidade em suas operações (Van Der Ploeg, 2018).

Ademais, a análise socioeconômica esperada pode revelar que a diversificação de cultivos contribui para a autossuficiência das pequenas propriedades rurais, promovendo a segurança alimentar nas comunidades conforme estudos de Altieri (2018) que argumenta que a diversidade de cultivos não apenas melhora a dieta local, mas também reduz a dependência de insumos externos, uma vez que os agricultores são capazes de produzir uma variedade de alimentos e recursos essenciais.

Por fim, espera-se que a pesquisa evidencie a relação positiva entre a diversificação de cultivos e a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais. A literatura sugere que a diversificação não só melhora a resiliência econômica dos agricultores, mas também favorece a conservação ambiental e a preservação da biodiversidade (FAO, 2020).

REFERÊNCIAS

- ALTAFIN, I. **Texto trabalhado durante o 3º Módulo do Curso Regional de Formação Político-sindical da região Nordeste/2007**
- ALTIERI, M. A. *Agroecology: the science of sustainable agriculture*. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- ARAUJO, J. A.; VIEIRA FILHO, J. E. R. *Análise dos impactos do PRONAF na agricultura do Brasil no período de 2007 a 2016*. Rio de Janeiro: (IPEA), 2018.
- ASSAD, M. L. L.; ALMEIDA, J. **Agricultura e sustentabilidade**: contexto, desafios e cenários Artigo publicado em *Ciência & Ambiente*, 2004.
- BOTELHO, L.; CUNHA, C.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, [s. l.], v. 5, p. 121–136, 2011.

- CARRILLO-HERMOSILLA, J.; DEL RÍO, P.; KÖNNÖLÄ, T. Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 18, n. 10, p. 1073–1083, 2010.
- CHEMIN, B. F.; AHLERT, L. A sucessão patrimonial na agricultura familiar. **Revista Estudo & Debate**. Lajeado, Rio Grande do Sul, nº 1, vol. 17, p. 49-74, 2010.
- FAO. Food and Agricultural Organization. **Agricultura Familiar: Prepararse para el Decenio Internacional de Agricultura Familiar (2019- 2028) para alcanzar los ODS**. Nova York, Estados Unidos: FAO, 2018.
- FEIL, A. A.; SCHREIBER, D. **Análise da estrutura e dos critérios na elaboração de um índice de sustentabilidade. Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 8, n. 2, p.30-43, set. 2017. Editora de Livros IABS.**
<http://dx.doi.org/10.18472/sustdeb.v8n2.2017>.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *The state of food and agriculture 2020*. Roma: FAO, 2020.
- GRÄF, I.V. **Gestão da propriedade rural: um estudo sobre a autonomia do jovem na gestão da propriedade rural**. Monografia, do Curso de Administração com Linha de Formação em Negócios Agroindustriais, do Centro Universitário Univates, Lajeado, 2016.
- GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 52, p. 125–146, 2014.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo agropecuário 2006: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação**. 2006.
- KLOSTER, S. L.; STROPARO, T. R. Ervas medicinais: Promovendo sustentabilidade e renda na agricultura familiar. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 40, p. 4826–4837, 2024.
- KREMEN, C.; MILES, A. Ecosystem services in biologically diversified versus conventional farming systems: benefits, externalities, and trade-offs. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 146, p. 26-35, 2012.
- LABIAK, G.; STROPARO, T. R. Análise de Custos e Rentabilidade da Atividade Leiteira em uma Propriedade Familiar. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 9, n. 7, p. 1657–1673, 2023.
- PASCHOAL, T. S.; PASCHOAL, J. B.; Implantação de apicultura em uma propriedade de agricultura familiar. **Revista Cultivando o saber**, Cascavel/Paraná, v. 6, n. 4, p. 156 - 166, 2013.
- PICOLOTTO, E. L. **Os Atores da Construção da Categoria Agricultura Familiar no Brasil. Piracicaba-SP, 2015.**
- STROPARO, T. R. Território, agroecologia e soberania alimentar: significações e repercussões sob a égide decolonial. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 13, n. 39, p. 462–472, 2023.
- STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel. **Open Science Research X. 1ed.: Editora Científica**, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.
- VALENTINI, M.; C.; VIEIRA, A.; C.; P. **Desenvolvimento por meio de política pública de inserção dos agricultores artesanais no mercado do vinho: Lei do Vinho Artesanal**, 2018.
- VAN DER PLOEG, J. D. From de-to repeasantization: The modernization of agriculture revisited. **Journal of Rural Studies**, [s. l.], v. 61, p. 236–243, 2018.